

Comportement hydromécanique à long terme d'un sol traité prélevé dans un remblai

Long-term behaviour of a treated soil sampled in an embankment

Nicolas Chabrat^{1,2}, Olivier Cuisinier¹, Farimah Masrouri¹

¹Laboratoire d'Énergétique et de Mécanique Théorique et Appliquée, Nancy, France

²Ginger CEBTP, Élanecourt, France Nicolas.Chabrat@univ-lorraine.fr

Résumé

Le traitement à la chaux et/ou au ciment est une solution courante pour améliorer les performances mécaniques des sols fins utilisés pour les digues. Le traitement permet notamment de réduire fortement la susceptibilité des sols argileux au phénomène de retrait et de gonflement. Toutefois, si de nombreuses études en laboratoire ont été réalisées concernant les sols traités, la question de leur évolution *in situ* n'a été que très peu considérée. Dans ce contexte, des prélèvements ont été réalisés dans un remblai expérimental construit en 2010. Ce remblai est constitué d'une argile A4 (ou F4) traitée dès sa mise en place à la chaux et/ou au ciment.

Les propriétés hydromécaniques des matériaux prélevés entre la bordure et le cœur du remblai ont été déterminées pour mettre en évidence l'impact des sollicitations environnementales. Les résultats montrent que les matériaux situés au cœur du remblai ont un comportement mécanique similaire à celui du sol traité en laboratoire après une cure de 180 jours. En revanche, une dégradation progressive des propriétés mécaniques du matériau a été mise en évidence en s'approchant de la partie externe du remblai. Les propriétés mécaniques des matériaux prélevés dans la partie externe étaient équivalentes à celles du sol non traité.

Les analyses physico-chimiques (mesure du pH, analyse thermogravimétrique) du sol en bordure ont mis en évidence les phénomènes responsables de la dégradation des effets du traitement : le lessivage partiel du traitement, la carbonatation des composés cimentaires présents dans le sol, ainsi que les cycles répétés de séchage et d'humidification du sol.

Cette étude multi-échelles montre que les performances d'un sol argileux traité sont susceptibles d'évoluer dans le temps sous l'effet des conditions environnementales. L'importance de cette évolution dépend fortement de la position de ce sol au sein de l'ouvrage.

Mots-clés

traitement de sol, durabilité, sols expansifs, comportement hydromécanique, aspects physicochimiques

Abstract

Treatment with lime and/or cement treatment is a common solution to improve the mechanical performance of fine soils in dykes. The treatment significantly reduces the shrinkage and swelling effect of clayey soils. However, while numerous laboratory studies have been conducted on treated soils, their *in-situ* evolution has been largely overlooked. In this context, samples were taken from an experimental embankment constructed in 2010. This embankment consists of lime and/or cement-treated applied to a high plasticity clay placed during construction.

The hydromechanical properties of the materials sampled from the edge to the core of the embankment were determined to highlight the impact of environmental exposition. The results show that the materials located in the core of the embankment exhibit mechanical behavior similar to laboratory-treated soil after a curing period of 180 days. However, a progressive decrease of the mechanical properties of the material was observed as it approached the outer part of the embankment. The mechanical properties of the materials sampled from the exterior of the structure were found to be equivalent to those of untreated soil. Physico-chemical analyses (pH measurement, thermogravimetric analysis) of the soil at the edge revealed the phenomena responsible for the degradation of treatment effects: partial leaching of the cementitious products, carbonation of the treatment, as well as repeated drying and wetting cycles.

This multi-scale study shows that the performance of a treated clayey soil is likely to evolve over time under the influence of environmental conditions. The significance of this evolution strongly depends on the position of the soil within the structure.

Key Words

soil treatment, durability, expansive soils, hydromechanical behaviour,
physico-chemical features

Introduction

Le traitement de sol à la chaux est une solution couramment utilisée pour améliorer les performances des sols dans la construction d'ouvrages telles que les couches de forme, les barrages ou les digues de protection des inondations. L'ajout de chaux induit instantanément des échanges entre les particules du sol et les cations de calcium ajoutés. À long terme, le traitement permet la formation dans le sol d'hydrates de silicate de calcium (CSH), d'hydrates d'aluminate de calcium (CAH) et d'hydrates d'aluminosilicate de calcium (CASH). Ces réactions, connues sous le nom de « réactions pouzzolaniques », favorisent le développement de liaisons cimentaires entre les particules, améliorant ainsi les caractéristiques mécaniques du matériau [1].

Cependant, les digues de protection contre les inondations sont généralement exposées à des sollicitations environnementales, qui remettent en question l'évolution à long terme des effets du traitement. Ainsi, des simulations en laboratoire ont montré que les cycles d'humidification-séchage [2], les cycles de gel-dégel [3], le lessivage [4] ainsi que la carbonatation [5,6] peuvent altérer l'impact du traitement sur les propriétés hydromécaniques du sol. Le degré d'altération du traitement est toutefois fonction des durées d'expositions et des amplitudes des sollicitations. De plus, en condition *in situ*, les digues en sols traités sont soumises à une combinaison de sollicitations environnementales [7]. Ainsi, il reste difficile de simuler entièrement en laboratoire les conditions d'expositions des sols traités *in situ*.

Dans ce contexte, l'exposition directe aux conditions climatiques permet de mieux évaluer l'impact des sollicitations environnementales sur le comportement mécanique des sols traités. Pourtant, seulement quelques études basées sur des échantillons *in situ* ont tenté d'évaluer les performances de matériaux traités plusieurs années après leur exposition aux sollicitations environnementales [8–10]. Par exemple, Berche *et al.* (2013) [11] ont étudié le comportement d'une argile à haute plasticité traitée (F4) prélevée dans un remblai 7 ans après sa construction. La contribution du traitement à la chaux aux caractéristiques géotechniques a été observée grâce à des essais *in situ*. Cependant, la présence d'une couche protectrice appliquée sur la totalité de l'ouvrage traité suggère que le sol n'était pas entièrement exposé aux conditions climatiques. Par conséquent, le comportement à long terme des sols traités *in situ* reste difficile à évaluer.

L'objectif de cette étude est d'évaluer le comportement d'un sol traité à la chaux directement exposé à des sollicitations environnementales. Un remblai expérimental construit en 2010 dans le cadre du projet ANR TerDOUEST a été sélectionné. L'ouvrage a été construit à Héricourt (France) à partir d'un sol argileux expansif traité à la chaux [12]. De multiples contrôles concernant la mise en place du matériau ont été effectués [13]. La teneur en eau, la température et la succion du sol sont mesurées en continu par l'intermédiaire de sondes TDR et de tensiomètres installés dès la construction [12].

Dans cet article, les caractéristiques du sol utilisé ainsi que la structure du remblai sont d'abord détaillées. La deuxième partie de l'étude comprend une analyse hydromécanique et physicochimique du matériau. Les performances globales à long terme du sol traité sont ensuite évaluées onze ans après la construction.

Présentation du remblai expérimental

Propriétés du matériau de construction

Le sol utilisé lors de la construction du remblai est une argile F4 selon le GTR [14]. Le sol est principalement composé d'illite, de muscovite et de montmorillonite en tant que minéraux argileux, ainsi que de quartz et de feldspaths. Les caractéristiques géotechniques du sol sont données dans le Tableau 1. Une étude menée par Stoltz *et al.* (2014) [15] a montré que le potentiel de gonflement du sol non traité préparé à teneur en eau optimale (w_{OPN}) était de 14,1 %, quand l'ajout de 1 % de chaux dans le sol a permis de réduire le potentiel de gonflement à 0,1 % [15].

TABLEAU 1. Propriétés géotechniques du matériau de construction [2].

Passant à 80 μm (%)	Passant à 2 μm (%)	Gs (-)	w_L (%)	w_P (%)	I_P (%)
90	70	2.675	71	29	42

Structure de l'ouvrage

Le remblai a été construit avec une hauteur de 5 m, une pente de 50 % et une largeur en tête de structure de 5 m (Figure 1)[12]. Différents mélanges ont été utilisés en base (de 0 à 0,40 m de hauteur) et en tête (de 3,70 à 5,15 m de hauteur) du remblai et ne sont pas étudiés dans cette étude. Le sol argileux a été traité sur place à 4 % de chaux vive [12]. Après l'épandage du traitement, la chaux et le sol ont été mélangés à une teneur en eau optimale à l'aide d'un pulvimixeur. Le sol a ensuite été compacté par pétrissage à l'aide d'un compacteur à pieds de mouton. La densité sèche cible pendant la construction était de 95 % de la densité sèche maximale, donnée dans le Tableau 2 (LCPC, 2000).

TABLEAU 2. Caractéristiques de compactage du matériau de construction.

Traitement	0 %	4 % CaO
w_{OMC} (%)	26,5	38,0
$\rho_{d,Max}$ ($\text{Mg}\cdot\text{m}^{-3}$)	1,45	1,244

Le remblai a été construit selon la méthode excédentaire avec une largeur en excès de 1 m. Cette largeur en excès a été dérasée à la fin de la construction pour garantir l'homogénéité des bords de la construction. Cette méthode vise à minimiser les hétérogénéités de compactage potentielles sur le côté du remblai. Une couche de terre végétale d'environ 0,10 m a également été ajoutée sur le bord du remblai. À la dernière étape de la construction, une couche imperméable de 0,05 m d'émulsion d'asphalte a été appliquée sur le dessus de la structure [12].

FIGURE 1. Coupe transversale du remblai.

Des capteurs ont été installés *in situ* au moment de la construction à une distance horizontale de 0,25 m et 0,75 m de chaque section [16]. Ces capteurs n'ont enregistré aucune température inférieure à 0 °C entre la date de construction et la date de prélèvement. À 0,25 m de distance horizontale, l'amplitude des cycles de succion appliqués au sol était de 0 à 300 kPa, tandis que la gamme de succion était de 0 à 100 kPa à 0,75 m.

Campagne de prélèvements

Des carottages horizontaux (jusqu'à 4,50 m de distance horizontale) et verticaux (jusqu'à 6,00 m de profondeur) ont été effectués par rotation à l'eau en novembre 2021. Cette méthode de prélèvement a été privilégiée afin de garantir la qualité des échantillons de sol. Un taux de récupération moyen de 97 % a été atteint pour les carottes prélevées. Toutes les carottes ont été stockées à 20 ± 5 °C dans des tubes scellés d'un diamètre interne de 100 mm et d'une longueur de 1,50 m avant utilisation.

Pour évaluer l'impact des carottages sur les échantillons, la teneur en eau et la densité sèche ont été mesurées sur chaque carotte tous les 30 cm. Une teneur en eau moyenne de $36,1 \pm 2,0$ % a été mesurée, et une densité sèche moyenne de $1,26 \pm 0,04$ Mg.m⁻³. Ces valeurs correspondent à la teneur en eau mesurée (35,0 %) lors de la construction [12]. De plus, les valeurs de densité sèche mesurées en 2021 sont conformes aux densités cibles au moment de la construction (Tableau 2). La faible variabilité des valeurs mesurées et la corrélation avec les données recueillies au moment de la construction suggèrent que le carottage a eu peu d'impact sur les échantillons.

Les tests présentés dans cet article ont été réalisés sur des échantillons prélevés le long de l'axe horizontal affiché sur la Figure 1. Chaque échantillon peut être identifié grâce à la distance horizontale à la surface à laquelle il a été prélevé.

Programme expérimental

Essais in situ

Une campagne d'essais pénétrométriques dynamique léger à charge variable (PANDA®) a été réalisée en parallèle des prélèvements. 9 essais ont été effectués entre le pied du remblai et sa partie supérieure (Figure 1). Une pointe de 2 cm² a été utilisée pour les sondages. Les essais

pénétrométriques ont été arrêtés après avoir obtenues plusieurs fois des valeurs de résistance de pointe dynamique q_D supérieures à 50 MPa.

Préparation des éprouvettes

Pour minimiser l'impact potentiel de la préparation des échantillons, les carottes de sol ont d'abord été découpées à l'aide d'une scie à fil diamanté. Les échantillons ont ensuite été ajustés à un diamètre de $70 \pm 0,1$ mm et avaient une hauteur de 15 ± 3 mm.

Pour les analyses physicochimiques, les échantillons de sol ont été découpés en cubes d'environ 10 mm de côté. Les échantillons ont ensuite été lyophilisés dans de l'azote liquide à une température de -196 °C, puis placés dans une chambre à vide afin d'évacuer l'eau du sol par sublimation. Ce protocole limite l'impact du séchage sur la physicochimie du sol.

Essais de laboratoire

Afin d'évaluer l'influence du traitement sur le comportement d'un sol, Leroueil et Vaughan (1990) [17] ont proposé d'utiliser la courbe de compressibilité du sol non traité comme référence. Cette méthode permet de quantifier l'impact des composés cimentaires présents dans le sol sur son comportement. Dans ce contexte, des essais œdométriques ont été réalisés conformément à la norme NF EN ISO 17892-5 [18]. Après préparation et installation dans la cellule œdométrique, les échantillons ont été saturés, puis chargés par palier jusqu'à une contrainte verticale de 7,0 MPa. L'approche expérimentale choisie consiste à comparer les courbes de compressibilité des échantillons provenant de différentes distances horizontales (Figure 1). Plusieurs essais sur les carottes horizontales (de 0 à 4,50 m de distance horizontale) et verticales (à la même hauteur que les essais horizontaux) ont ainsi été réalisés. Un essai œdométrique a également été effectué sur un échantillon provenant de la partie non traitée du remblai. Cet essai a été utilisé comme référence pour quantifier les effets du traitement. Les courbes de compressibilité obtenues ont également été comparées aux courbes de compressibilité d'échantillons traités et préparés en laboratoire par Stoltz *et al.* (2014) [15].

Des essais de retraits ont également été effectués afin d'évaluer le comportement au retrait du matériau, la chaux étant connue pour modifier le comportement au retrait et au gonflement d'un sol expansif. Les essais ont été réalisés en bordure (0,30 m de distance horizontale) et dans la partie interne (4,10 m de distance horizontale) du remblai, et ont été préparés de la même façon que les échantillons destinés aux essais œdométriques. Le protocole expérimental a été adapté de la norme NF XP P94-060-2 [19] en remplaçant les capteurs de déplacement conventionnels par des capteurs lasers. Pendant le séchage de l'échantillon, la variation de masse et de volume du sol a été mesurée. Ainsi le comportement au retrait du sol a été établi par l'intermédiaire des courbes de retrait du matériau prélevé à différentes distances horizontales dans le remblai.

Dans un second temps, afin de mieux comprendre l'impact des conditions climatiques sur le comportement à long terme du sol traité, une série de tests physico-chimiques ont été réalisés. Le pH des échantillons a été déterminé à plusieurs distances horizontales à l'aide d'un pH-mètre SG23. Des analyses thermogravimétriques ont également été réalisées dans le même but, en précisant si la chaux était convertie en hydrates, en portlandite ou en carbonates.

Comportement hydromécanique

Des essais pénétrométriques ont été effectués à distances régulières le long de la bordure du remblai (Figure 1). La Figure 2 présente une cartographie des essais pénétrométriques effectués

sur l'ouvrage. Les premières valeurs de résistance de pointe supérieures à 10 MPa, 25 MPa et 50 MPa sont annotées pour chaque essai en fonction de la position où elles ont été mesurées dans le remblai. Les premières valeurs de résistances de pointe supérieures à 10 MPa ont été obtenues à une distance horizontale moyenne de 0,55 m, quand les valeurs de q_D supérieures à 20 MPa ont été mesurées à 0,85 m de distance horizontale. Les résistances de pointes supérieures à 50 MPa ont été mesurées à une distance horizontale moyenne de 1,30 m, mais avec certaines distances horizontales supérieures à 2,00 m.

FIGURE 2. Cartographie des essais PANDA.

Des essais œdométriques ont été réalisés tous les 30 cm sur des échantillons prélevés horizontalement. Des courbes de compressibilité données à titre d'exemple sont présentées dans la Figure 3a. Ces courbes ont été comparées à la courbe de compressibilité du sol non traité prélevée dans le remblai et qui a servi de référence pour évaluer l'effet du traitement sur la compressibilité. Il est également à noter que la courbe de compressibilité de l'échantillon non traité est très similaire à celle de l'échantillon non traité préparé en laboratoire [15].

Les résultats montrent que les courbes de compressibilité des échantillons prélevés au bord du remblai sont équivalentes à la courbe de compressibilité du sol non traité. La limite d'élasticité du sol augmente progressivement du bord du remblai vers la partie interne, passant de 30 kPa à 0,30 m à 150 kPa à 0,90 m de distance horizontale. La Figure 3b présente la limite d'élasticité du sol mesurée à différentes distances horizontales. Entre 0 et 2,50 m de distance horizontale, la limite d'élasticité du sol augmente progressivement pour atteindre des valeurs supérieures à 1000 kPa à 2,50 m de distance horizontale. Entre 2,50 et 6,50 m de distance horizontale, la limite d'élasticité du sol reste constante, avec des valeurs comparables avec les résultats expérimentaux sur le même sol préparé et traité en laboratoire, après 360 jours de temps de cure à teneur en eau constante [15].

FIGURE 3. Courbes de compressibilité (a) et limite d'élasticité (b) d'éprouvettes prélevées à différentes distances horizontales.

Les courbes de retrait du sol prélevé à différentes distances horizontales du remblai sont présentées dans la Figure 4. L'évolution de l'indice des vides du sol pendant son séchage a été tracé en fonction de e_w , rapport entre le volume d'eau dans le sol et du volume des solides. Ces résultats sont comparés à la courbe de retrait du sol non traité provenant du remblai, mais également à d'autres essais de retrait réalisés par Stoltz *et al.* (2014) [15] et par Wang *et al.* (2020) [20].

La courbe de retrait du matériau non traité provenant du remblai est fortement similaire aux autres courbes de retrait du sol non traité provenant de la bibliographie. Un retrait final de 22,8 % a été obtenu lorsque la teneur en eau du sol s'est stabilisée.

Le comportement au retrait des échantillons prélevé dans le remblai diffère significativement en fonction de la position dans l'ouvrage. Pour l'échantillon prélevé en bordure, le potentiel de retrait est nettement plus élevé (19,2 %) que celui déterminé pour l'échantillon prélevé à 4,10 m de distance horizontale (10,0 %). De plus, la courbe de retrait de l'échantillon provenant de la partie interne de l'ouvrage est fortement similaire à la courbe de retrait établie par Stoltz *et al.* (2014) [15] sur une argile traité à 5 % de chaux.

FIGURE 4. Courbe de retrait du sol prélevé à différentes distances horizontales du remblai.

Analyse physicochimique

Des tests de pH ont été réalisés sur des échantillons prélevés à différentes distances horizontales du remblai (Figure 5a). La valeur de pH de la partie non traitée du remblai a été mesurée à 7,79, cette valeur est équivalente au pH de l'échantillon non traité préparé en laboratoire. À 0,30 m de distance horizontale, un pH de 7,80 a été mesuré, valeur très proche du pH du sol non traité. Une augmentation du pH a été mesurée à une profondeur de 0,80 m, avec une valeur de pH de 9,9. À partir de 2,30 m, les niveaux de pH se stabilisent entre 11,15 et 11,29.

FIGURE 5. Distribution du pH (a) et analyse thermogravimétrique (b) du sol prélevé dans le remblai.

Les courbes thermogravimétriques du sol prélevé à différentes distances horizontales dans le remblai sont présentées dans la Figure 5b et comparées à la courbe du sol non traité. Des références correspondant à différentes plages de température sont proposées : 390-460 °C pour la portlandite, 650-800 °C pour la calcite et la dolomite, et 110-300 °C pour les hydrates.

À 4,10 m de distance horizontale, une perte de masse a été détectée entre 110 °C et 300 °C. Cette variation est caractéristique de la déshydratation des hydrates de calcium nouvellement formés suite aux réactions pouzzolaniques. La perte de masse située dans la plage de température de 650°C à 800 °C a également mis en évidence la décomposition de calcite/dolomite. Le pic de calcite/dolomite s'intensifie à 1,60 m puis à 0,80 m de distance horizontale. En revanche, la présence de composés CSH est de moins en moins significative aux abords de la surface du remblai. L'échantillon prélevé à 0,30 m de distance horizontale a montré une faible réaction aux constituants calciques : aucune perte de masse n'a été détectée dans les plages de température caractéristiques de la portlandite, des hydrates ou des carbonates.

Discussion et conclusion

Les résultats obtenus durant cette étude permettent d'évaluer l'état du traitement 11 années après la construction de l'ouvrage. Les essais pénétrométriques ont mis en évidence une réduction significative de la performance mécanique du sol au bord du remblai (Figure 2). Une diminution de la limite d'élasticité associée à une baisse du pH du sol a également été observée entre 0 et 2,50 m de distance horizontale (Figure 3 et Figure 5a). En revanche, après 2.50 m de distance horizontale, le comportement mécanique du sol est proche de celui du même matériau préparé et traité en laboratoire [15]. De plus, le comportement au retrait du sol prélevé à 4,10 m de distance horizontale est fortement comparable à la courbe de retrait du même sol traité et préparé en laboratoire à 5 % de chaux [15]. Cette amélioration du comportement hydromécanique semble être justifiée par la présence de composés CSH détectés par l'analyse thermogravimétrique du sol (Figure 5). Ainsi, une forte évolution du comportement mécanique et de la composition chimique du sol a pu être observée en fonction de la position du sol dans le remblai. Dans ce contexte, l'objectif principal de cette section est de déterminer les mécanismes à l'origine de la baisse des performances mécaniques du sol.

Tout d'abord, l'impact potentiel du lessivage a été évalué. La circulation d'eau dans un sol traité induit un lessivage des composés du sol nécessaires à la production de liaisons cimentaires [21]. L'impact de la circulation de l'eau est observable en bordure du remblai. L'absence de composés calciques à 0,30 m de distance horizontale indique qu'une partie du liant utilisé pour le traitement a été lessivé au fil du temps (Figure 5b). En outre, la chute des valeurs de pH au bord pourrait également s'expliquer par le lessivage des ions calcium dans l'eau interstitielle (Figure 5b).

Dans un second temps, la contribution de la carbonatation à la dégradation observée a été évaluée. La carbonatation peut se produire lorsque le calcium et/ou le magnésium présents dans les sols traités sont exposés au dioxyde de carbone. Dans le cas des argiles expansives, la calcite CaCO_3 et la dolomite $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ peuvent être formées par décalcification des composés CSH [5]. La carbonatation des produits CSH a été confirmée par l'analyse thermogravimétrique du sol : la composition chimique des échantillons dans la partie interne du remblai a révélé la présence significative de calcite/dolomite (Figure 5b). L'intrusion de CO_2 a pu être favorisée au bord du remblai pendant les périodes plus sèches subies par la partie extérieure du remblai, puisque la perméabilité à l'air augmente avec la succion [22]. La carbonatation consomme également les cations calcium présents dans l'eau interstitielle et, par conséquent, abaisse le pH du sol [6]. La baisse progressive du pH de 11,20 à 4,10 m de distance horizontale à 7,90 à 0,30 m pourrait s'expliquer par une action combinée du lessivage et de la carbonatation du traitement au bord du remblai (Figure 5a).

Cette étude a mis en évidence que le comportement hydromécanique de l'argile traitée à la chaux a été fortement impacté par les sollicitations environnementales, 11 ans après la construction de l'ouvrage. Des études complémentaires ultérieures permettraient d'apprécier les cinétiques d'évolution des effets du traitement, ainsi que l'épaisseur de la zone affectée pendant la vie de l'ouvrage.

Remerciements

Ce travail a été réalisé en partie dans le cadre du projet Horizon 2020 MSCA-RISE GEORES financé par l'Union européenne à travers l'accord de subvention n°778120.

Références

- [1] Poncelet N., François B. (2022). Effect of laboratory compaction mode, density and suction on the tensile strength of a lime-treated silty soil. *Transportation Geotechnics* 34:100763. <https://doi.org/10.1016/j.trgeo.2022.100763>.
- [2] Stoltz G., Cuisinier O., Masrouri F. (2012). Multi-scale analysis of the swelling and shrinkage of a lime-treated expansive clayey soil. *Applied Clay Science* 61:44–51. <https://doi.org/10.1016/j.clay.2012.04.001>.
- [3] Lu Y., Liu S., Zhang Y., Li Z., Xu L. (2020). Freeze-thaw performance of a cement-treated expansive soil. *Cold Regions Science and Technology* 170:102926. <https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2019.102926>.
- [4] Deneele D., Le Runigo B., Cui Y.-J., Cuisinier O., Ferber V. (2016). Experimental assessment regarding leaching of lime-treated silt. *Construction and Building Materials* 112:1032–40. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.03.015>.
- [5] Ho L.S., Nakarai K., Ogawa Y., Sasaki T., Morioka M. (2017). Strength development of cement-treated soils: Effects of water content, carbonation, and pozzolanic reaction under drying curing condition. *Construction and Building Materials* 134:703–12. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.065>.
- [6] Das G., Razakamanantsoa A., Saussaye L., Losma F., Deneele D. (2022). Carbonation investigation on atmospherically exposed lime-treated silty soil. *Case Studies in Construction Materials* 17:e01222. <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01222>.
- [7] Cui Y. (2022). Soil–atmosphere interaction in earth structures. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering* 14:35–49. <https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2021.11.004>.
- [8] Cuisinier O., Deneele D. (2010). Effets de sollicitations hydriques cycliques sur le gonflement d'un sol argileux traité à la chaux. *Rev Fr Geotech* 51–60. <https://doi.org/10.1051/geotech/2010130051>.
- [9] Rosone M., Ferrari A., Celauro C. (2018). On the hydro-mechanical behaviour of a lime-treated embankment during wetting and drying cycles. *Geomechanics for Energy and the Environment* 14:48–60. <https://doi.org/10.1016/j.gete.2017.11.001>.
- [10] Chabrat N., Cuisinier O., Khatib M., Masrouri F. (2022). Impact des conditions environnementales sur le comportement hydromécanique à long terme de sols traités, JNGG 2022, Lyon, France 2022:9.
- [11] Berche V., Robert N., Boussafir Y., Ferber V. (2013). Réutilisation d'argiles très plastiques (A4) en remblai: Suivi du comportement après trois ans de réalisation, Colloque TerDOUEST 2013, Jun 2013, Marne la Vallée, France, 11.
- [12] Froumentin (2012). TerDOUEST National Project ANR-07-PCGU-006-10. Cete Normandie Centre France.
- [13] Froumentin M., Boussafir Y. (2013). La construction d'un remblai expérimental unique en France en sols fins traités hors spécification. Colloque TerDOUEST, Jun 2013, Marne-la-Vallée, France, 14.
- [14] GTR (2000). Guide de Terrassement Routier, fascicule II, annexe 1 : tableaux de classification des matériaux utilisés pour la construction des remblais et des couches de forme.
- [15] Stoltz G., Cuisinier O., Masrouri F. (2014). Weathering of a lime-treated clayey soil by drying and wetting cycles. *Engineering Geology* 181:281–9. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2014.08.013>.
- [16] Bicalho K.V., Boussafir Y., Cui Y.-J. (2018). Performance of an instrumented embankment constructed with lime-treated silty clay during four-years in the Northeast of France. *Transportation Geotechnics* 17:100–16. <https://doi.org/10.1016/j.trgeo.2018.09.009>.

- [17] Leroueil S., Vaughan P.R. (1990). The general and congruent effects of structure in natural soils and weak rocks. *Géotechnique* 40:467–88. <https://doi.org/10.1680/geot.1990.40.3.467>.
- [18] AFNOR NF EN ISO 17892-5 (2019). Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les sols - Partie 5 : essai de chargement par palier à l'œdomètre.
- [19] AFNOR NF XP P94-060-2 (1997). Sols : reconnaissance et essais - Partie 2 : Détermination effective de la limite de retrait sur un prélèvement non remanié.
- [20] Wang Y., Cui Y.-J., Tang A.M., Benahmed N., Duc M., Sun W.J. (2020). Shrinkage behaviour of a compacted lime-treated clay. *Géotechnique Letters* 10:174–8. <https://doi.org/10.1680/jgele.19.00006>.
- [21] McCallister L.D., Petry T.M. (1991). Physical property changes in a lime-treated expansive clay caused by leaching. *Transportation Research Record*.
- [22] Roy S., Rajesh S. (2020) The coupled effect of suction and net stress on the air permeability of compacted soils. *Géotechnique Letters* <https://doi.org/10.1680/jgele.19.00056>.